

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

УДК 130.2

В. Г. ВОРОНКОВА^{1*}^{1*}Запорожская государственная инженерная академия (г. Запорожье)**ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ, НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, НОВОГО ОБЩЕСТВА БУДУЩЕГО**

Цель. Обосновать антропологические подходы к определению ноосферного и космического сознаний и мировоззрений, нового сознания, нового человека, нового общества будущего, с помощью которых человечество сможет перейти к новому состоянию взаимной ответственности. Общество должно основываться на духовной основе, человек обязан развиваться в гармонии со Вселенной. Поэтому философам необходимо изменить философию выживания глобализованного мира на философию духовности и развития, которая представляет собой новую матрицу дискурсовосприятия мировоззрения и всего мироздания. Основной материал статьи представляет собой философское исследование особенностей духовности как человека, так и общества в целом, взаимосвязь космоса – Вселенной – солнечной системы – Земли – человека, что представляет собой единый, живой и разумный организм. Смысл человека в обществе – быть полезным обществу и человеку, быть мастером; жить в гармонии с людьми и природой.

Методология. В основу работы положен метод герменевтического анализа. **Научная новизна.** Отображается в полученных результатах, которые свидетельствуют о формировании ноосферного мировоззрения, ставящего своей целью реализацию идеи В. Вернадского. Той идеи, которая проявляется в контексте гармоничных отношений научного знания, философии и религии, вырабатывающих различные формы диалога между людьми различных культурных традиций, национальностей, религиозных конфессий, поколений и гендерных отношений. **Выводы.** Новая философия развития в XXI веке, направленная на формирование нового общества, нового сознания, нового человека, должна быть направлена на: а) противостояние процессам саморазрушения человеческой личности и разрушительным тенденциям внешней среды; б) создание условий для гармонизации открытых саморегулирующихся систем: организации, человека, среды, общества; в) создание условий для реализации творческого потенциала каждого человека (независимо от уровня его сознания) для выявления вектора развития в творческом труде; г) формирование и внедрение управления творчеством на всех уровнях.

Ключевые слова: новое мировоззрение, духовность, ноосферное мировоззрение, ноосферно-духовная экономика, космическое мышление.

Актуальность

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Статья выполнена в контексте реализации задач по выполнению научно-исследовательской темы Министерства науки и образования Украины «Формирование механизмов цивилизационного развития современного социума в глобальном измерении (0111U010481)». В данной статье раскрывается широкий круг вопросов, связанный со становлением ноосферной цивилизации.

Современная философская наука не может отрицать существование духовного (непроявленного) мира, который представляет собой реальность, вполне зримо определяющую многие стороны жизнедеятельности человека и че-

ловеческого сообщества, в контексте которого дифинируют отношения – корреляция субъекта к миру, социуму, природе, людям. Наука до сих пор определяет материальный мир в качестве единственной и непоколебимой сферы своего внимания. И в соответствии с этим совершенно закономерно человечество, построив не без помощи науки потребительское общество – антигуманное, антиприродное, агрессивное, – пришло в современное кризисное состояние, из которого официальная наука не знает выхода. Выживание человечества лежит только на пути перехода к новому – духовному, высоконравственному обществу (цивилизации), предполагающему гармонию материального, духовного и социального, интеллигентное постижение-осмысление конкретно-наличной реальности.

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Анализ последних исследований и публикаций, в которых положено начало решению данной проблемы и на какие опирается автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная статья.

Автор опирается на работы Вернадского В. И. «Биосфера и ноосфера» [2], в которых впервые высказана концепция ноосферы; идеи О. А. Базалука о космическом мышлении и В. П. Беха о едином социальном организме, а также на авторские разработки о новом сознании, под которым подразумевает ноосферное сознание и мышление. На то, что хозяйство есть явление духовной жизни, обращали внимание С. Булгаков, а вслед за ними такие ученые нашего времени, как А. Панарин, Ю. Осипов, В. Пуляев, И. Афанасенко. Например, И. Афанасенко утверждает, что хозяйство репрезентирует собой явление духовной жизни и таковым его делает свобода творчества. Интересную разработку представляет собой исследование «Экономика цивилизаций в глобальном измерении» под ред. А. А. Пороховского, В. Н. Тарасевич [7], в котором представлена разработка ноосферно-духовной экономики. Автор выделяет нерешенную ранее часть общей проблемы, которой посвящается данная статья, – новое мировоззрение, новый человек, новое общество, под которым подразумевает ноосферное мировоззрение, духовного человека, ноосферно-духовную экономику.

Цели статьи

Сформировать теоретико-методологические подходы к анализу мировоззрения вообще и ноосферного, в частности;

обосновать подходы к определению ноосферного и космического сознания и мировоззрения, нового сознания, нового человека, нового общества будущего, с помощью которых человечество сможет перейти к новому состоянию взаимной ответственности.

Методология

В основу работы положен метод герменевтического анализа.

Как свидетельствует анализ социально-философской литературы, мировоззрение как модус человеческого сознания и познания представляет собой не просто один из элемен-

тов в ряду многих других, а сложное взаимодействие человека с миром, социумом, людьми, культурой, жизнью, космосом, Вселенной. Разнородные блоки знаний, убеждений, мыслей, чувств, настроений, стремлений, надежд, соединяясь в мировоззрении, предстают как более или менее целостное понимание людьми мира и самих себя, формируя отношение человека к миру и самому себе, отношение человека к социуму и природе. Мировоззрение – комплексная форма сознания, охватывающая самые разные пласты человеческого опыта, способного раздвигать узкие рамки повседневности, конкретного места и времени, соотносить данного человека с другими людьми; это проблематика ипостаси-ранга-статуса субъекта в объективной экзистенциально-социальной действительностью.

В мировоззрении накапливается опыт уяснения смысловой основы социосознания, воздействующего на субъекта и тем самым консолидирующего его дифференциальные виды деятельности, в которой все новые поколения людей приобщаются к духовному миру прадедов, дедов, отцов, современников. Утверждая сегодня новое мышление как поведенческо-ментально-мотивационную парадигму, современный человек обязан формировать ясное, непредвзятое, смелое, творческое, гибкое сомнение, вдумчивость, критичность. При нарушении меры различные модусы экзистенции могут породить другую крайность – скептицизм, неверие ни во что, утрату идеалов, отказ от служения высшим целям. Различные макро-модели мировоззрения человека развиваются вместе с развитием общества, на их оказывает большое внимание наука, религия, существующее устройство общества, государство (государственная машина). В свою очередь, мировоззренческие идеалы, парадигмы, эталоны, субэталон, ценности и верования, развиваясь, оказывают влияние на развитие общества, созревают или качественно (т.е. изменившись коренным образом) или количественно (когда мировоззрение овладевает достаточно большой массой людей).

В этой связи следует считать важнейшей задачей современности исследование духовного мира, его законов, разработку соответствующей теории формирования нового сознания, нового

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

человека, нового общества будущего, с помощью которых человечество может перейти к новому состоянию взаимной ответственности и высокой нравственности. На этом поле существуют значительные наработки на основе интуитивных представлений, которые могут вполне закономерно не приниматься официальной наукой. Но это поле довольно плотно заселено различными религиями и религиозными конфессиями, духовными движениями, многие из которых имеют значительный духовный и социальный потенциал, не используемые ни наукой, ни широкой практикой. Между тем, имеются хорошие примеры, когда наука признала достойным своего серьезного внимания исследование духовных процессов и их роли в жизни человека и человечества, изучения вербалкоммуникации человека, интериоризации, реинкарнации. Это, например, работы «Центра исследования альтруистического поведения» Питирима Сорокина, в которых объектом исследования есть энергия любви и законы ее накопления, распределения и влияния на человека, семью и общество в целом. Учеными было доказано, что высокодуховные люди не болеют, живут значительно дольше обычных людей, эффективность их деятельности есть чрезвычайно высокой. Человек должен стать автором и демиургом своих личных отношений. Поэтому чрезвычайно важны его желания, потребности, его телесность, его деятельность, язык. Все это относится к тому, что придает смысл всей его деятельности.

Таким образом, стремясь описать положение человека в кардинально меняющихся условиях, условиях глобализации, оказавшей колоссальное воздействие на экономику, политику, культуру, а также на отдельного индивида, постмодернизм по-новому раскрыл человеческую сущность ради того, чтобы человек обрел себя заново, научился радоваться жизни, не утратил собственного достоинства.

Поэтому, общество должно основываться на духовной основе, человек обязан развиваться в гармонии со Вселенной, человеку должна быть предоставлена свобода выбора, должны создаваться все условия для духовного и морального роста и совершенствования, сознание и самосознание должно переходить в индивидуальные концепты – убеждения, верования, знания,

идеалы. Главное в мировоззрении как человека, так и общества, – взаимосвязь космоса – Вселенной – солнечной системы – Земли – человека, что представляет собой единый, живой и разумный организм. Поэтому все – от атома до галактик, в том числе и человек, – является взаимосвязанными клетками этого организма. Смысл человека в обществе будущего – быть полезным обществу и человеку, быть мастером; жить в гармонии с людьми и природой.

Общество – это отношения людей к окружающему миру, духовным отношениям в акцентуации дифференциальных убеждений, ценностей, нормативов, смыслов, которые формируются на духовной основе в реальной интенции субъекта к дифференциальным матрицам поведения в конкретной социоэкзистенциальной среде. Поэтому, какие сформированы отношения в обществе, такая и среда, и наоборот, которые фундируются на синкретически-когнитивных моделях – онтологических, обыденных, профессиональных, научных. Отношения, которые формируются на духовной основе, создают вокруг человека духовную ауру, которая благотворно влияет на все, с чем встречается и соприкасается человек, а уже на базисе таких духовных систем, формируется панорама Мира – Социума – Бытия. Поэтому, философам необходимо изменить философию выживания глобализированного мира на философию духовности и развития, которая представляет собой новую матрицу дискурсовосприятия мировоззрения и всего мироздания.

В основе нового мировоззрения XXI века – категория «духовность» как продукт сознания человека в определении его отношения к миру, жизни, людям, которая сегодня имеет множество трактовок – от трансцендентально метафизических до культурологических. Первая трактовка рассматриваемой категории духовности отражает уровень погруженности общества в область трансцендентальных представлений о миропорядке. Трансцендентальная духовная ориентация существенным образом влияет на организацию жизнедеятельности, тип которой отличается от ныне принятой формально логической, рационалистической парадигмы развития. Однако рационалистические парадигмы в настоящее время не доминируют, и, как правило, сводятся к культурологическим представле-

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

ниям. Духовное как экзистенциально-социальный исторический опыт цивилизации представляется как высшая форма проявления осознанной человеческой жизни, духовно-деятельной активности человека, проявления смысла жизни в конкретно-реальной исторической среде.

Сущность духовного рассматривается как процесс развертывания сущности человека, которая преломляется через определенные отношения в корреляции с целями, программами, задачами человека и которые трансформируются в этические, религиозные, эстетические, социальные, политические, экономические, идеологические ценности. Духовное в своем развитии отражает единство природного и социального в человеке, их сущностную связь, определяющую целостность человеческой личности, которая модифицируется как сфера-континуум культуры. Однако существенным в этой редуцированной форме трактовки духовности является наметившаяся тенденция понимания связанности человека с Природой, осознание человеком себя как части целого, единого мира природы, что, хотя и косвенно, но приводит к необходимости духовного осмысления этого единства, а, следовательно, и приобщения к трансцендентальному [1].

Новое мировоззрение XXI века – это ноосферное мировоззрение, которое ставит своей целью реализовать идею В. Вернадского в онто-социо-природных процессах. Идею, проявляющуюся в контексте гармоничных отношений научного знания, философии и религии, которые дискурсомысливаются как ответственное отношение к миру. Ноосферное мышление герменевтизирует представления об особенной роли человека во Вселенной как единственного носителя разума и вырабатывает различные формы диалога между людьми различных культурных традиций, национальностей, религиозных конфессий, поколений и гендерных отличий. Новый уровень развития как космический уровень имеет структурально-континуумные воплощения, которые развиваются в соответствии с космическим законом о естественном развитии. Этот организм как мир-онтос-континуум следует формировать (развивать) здоровым и каждая клеточка этого организма должна быть устойчивой к динамике

космической жизни, ментальным вихрям, мощному силовому воздействию ментальной среды со стороны других цивилизаций. Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете, – писал В. Вернадский, – в которой человек является венцом творения Вселенной.

Ноосферная теоретическая экономия символизирует ноосферную экономику как наиболее широкий синтез экономического и гуманитарного знания, призванный раскрыть принципы и законы ноосферного хозяйствования на земле, действующего в пространстве гомеостатических механизмов Биосферы и планеты Земля как суперорганизмов. Ноосферная экономика структурирует конструкты духовной экономики, в которой в экономическое поведение «экономического человека» включается примат духовных потребностей над материальными потребностями. Ноосферный взгляд на мир вселяет веру в то, что «на вершине своего развития человек будет в состоянии материализовать свои мысли, минуя нерациональный технократический путь развития, связанный с методическим разрушением и уничтожением Природы, т.е. человек станет творить мир параллельно с природой, не разрушая мира, созданного ею» [1, с. 414]. Без возвращения человеку труда его трудового достоинства, без активного участия человека во всех процессах взаимодействия экономики и природы, эколого-охраняющего хозяйственного природопотребления, ноосферная экономика не может быть реализована. Ноосферная экономика есть плано-рыночная, управляемая, интеллектуальная, наукоемная, качественная экономика, формирующая мир-социум-экологию с точки зрения социальной или гуманитарной экономики, в центре которой человек как творец всего сущего. Экономика, с постепенным переходом от прибыли, как ведущего функционала рынка и управления, к функционалу качества жизни на плановых началах управления развитием. Прогресс ноосферного качества жизни как ведущий показатель ноосферно-экономического прогресса помогает отдельному индивидууму результативно решать проблемы, осуществлять рациональный выбор, генерировать новационные матрицы культуры.

Ноосферная экономика как «экономика общественного интеллекта» есть образовательная

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

экономика, в которой образование становится «базисом базиса» духовного и материального воспроизводства, восходящего воспроизводства качества человека, качества образовательных систем в обществе, качества общественного интеллекта. Ноосферная экономика – это экономика, опирающаяся на ноосферно-технологический базис, который приобщает субъекта к социокультурным феноменам данного социума. Ноосферная экономика как экономическая наука включает в свои законы специфические законы социально-экономического развития отдельных локальных цивилизаций и регионов, с учетом действия закона энергетической стоимости, специфических условий взаимодействия хозяйственно-природно-пользовательской системы с региональными особенностями проявления гомеостатических механизмов Биосферы и планеты Земля. Ноосферная экономика есть экономико-хозяйственное основание управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества [3, с. 85–86].

Общество как открытая система стремится к развитию, эволюции, воспроизводству своих частей, которые способствуют формированию общечеловеческих парадигм культуры и ценностей. Развитие или эволюция открытых систем (в том числе сложных самоорганизующихся систем, как человеческое сознание и человеческое общество), происходит по неким общим для всего Космоса объективным законам. Зная космические законы, регулирующие этот мир, можно пройти через кризисы с наименьшими потерями. Такими законами развития открытых систем являются закон самоорганизации и закон свободной воли в точке бифуркации при режимах с обострением.

Развитию ноосферной экономики в контексте идей В. И. Вернадского будет способствовать коэволюция (то есть, согласованная эволюция), которая означает, что гармонично организованное общество возникает тогда, когда стратегия развития Природы и стратегия развития человечества не противоречат друг другу, а совпадают [2, с. 17]. Коэволюция – это соразвитие взаимодействующих элементов единой системы, развивающей и сохраняющей свою целостность. Наиболее интересные, «невырожденные» типы соразвития (именно те, когда при-

менение термина «коэволюция» вполне правомерно и имеет содержательный смысл) предполагают своего рода сближение двух взаимосвязанных эволюционирующих систем, но не движение к одному, общему образу (конвергенция). Последнее означает взаимную адаптацию, то есть, когда изменение, произошедшее в одной из систем, инициирует такое изменение в другой, которое, как минимум, не приводит к нежелательным или (тем более) к неприемлемым для первой системы последствиям. При подобных взаимодействиях обязательна некая (относительная) симметрия, равнозначность, «равноположенность» коэволюционирующих систем, предполагающая у каждой из них наличие набора потенциально возможных изменений – «откликов» на трансформации другой. Коэволюция способствует сохранению разнообразия в системе, элементы которой коэволюционируют, что определяет безусловную предпочтительность коэволюции перед конфликтным развитием. В рамках концепции универсального эволюционизма была выдвинута идея о коэволюции природы и общества, биосферы и человека, прежде всего, в качестве направления развития.

Характерной чертой нового космического мировоззрения является синтез научного, философского и религиозного опыта человечества, а также достижений искусства. Космическое мышление пронизывает и охватывает все области деятельности человека, особенно творческие, открывая новые возможности разным формам мультирепрезентаций индивидов, в том числе и считавшимся венаучными. Определение статуса планеты Земля и фактическое состояние, связанное с переходным периодом природных изменений (определяемое вселенскими, галактическими, планетарными циклами), ставит задачу сохранения и обновления систем Земля, а также адаптацию людей к изменившимся условиям путем аккомодации приспособления живых организмов к условиям существования посредством трансформации строения и функций, метаболизации некоторых кондиций среды. Алгоритм энергоинформационного обмена между материей и субматерией ставит проблему изучения уровней слабых и сверхслабых взаимодействий и создания систем непосредственной, их объективной регистра-

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

ции, изучения энтропии социальной, что в целом зависит от процессов инкультурации, социализации, нормативно-модальной адекватности личности. Выше обозначенные предпосылки позволяют объединить фундаментальные законы в рамках единой концепции универсальности энергоинформационных взаимодействий в природе и обществе и выработать на этой основе новую научно-мировоззренческую парадигму. Согласно В. И. Вернадскому, наша планета и Космос представляются как единая система, в которой жизнь, живое вещество связывают в единое целое процессы, протекающие на Земле, с процессами космического происхождения [2]. Имеющиеся достижения науки уже сегодня позволяют сделать шаги в формировании принципа единства энергоинформационных взаимодействий природы и общества и на этой основе создать ряд нормативных и законодательных актов, которые могут стать определяющим вектором космическое мышление и мировоззрение – развития цивилизации в XXI веке. Новое мировоззрение – это особое мироощущение, связанное с наукой; оно предполагает формирование новой научной картины мира; рассматривается как целостная система, частью которой выступает сам человек, влияющий на эту систему; предполагается единство и взаимодействие всех составляющих; мироздание одухотворено. Мировоззрение имеет изначальное отношение к глубинной сути самого человека и предполагает переосмысление богатейшего опыта человечества относительно связей человека и Вселенной; подводит к новому переосмыслению древних космологических мифов, религиозных доктрин происхождения мира, философских систем. В мировоззрении предполагается устремление мысли за пределы планеты, что подводит к развитию фундаментальных областей науки и появлению новых научных дисциплин, влияет на синтез естественных, технических и гуманитарных наук.

Сегодня, когда культура, включая философию, находятся в кризисе, когда духовное вытесняется материальным, массовая культура доминирует над культурой подлинной, ослабевает интерес к науке, современному знанию о мире, которое должно включать новые смыслы. В этом контексте все более важную роль играет космическое мировоззрение. «Космос направ-

ляет мир к овладению красоты». Космическое мировоззрение выступает как процесс непрекращающегося многогранного творческого постижения великого Единства в его бесконечно разнообразных проявлениях, как особая внутренняя настроенность и ощущение сопричастности по отношению к космической реальности и ее эволюционным механизмам, к ритмам жизни той всеохватывающей Беспредельности, которую называют Космосом. Назовем некоторые идеи космического сознания, разработанные учеными: целостный подход к изучению Мироздания; человек – часть Космоса; дух – это одно из важнейших явлений, связывающий внутренний мир человека с глубинным Космосом; взаимосвязь между космическими процессами и бытием человека; космическое мышление – это не только научная концепция, но и практическое преобразование жизни и сознания человека; космическая система познания теснейшим образом связана с нравственным и этическим аспектами постижения мира; космическое мышление содержит новый подход к исследованию проблем человека как космической структуры, в которой явления сознания составляют важнейшую эволюционную направленность; духовно организованная экономика и производство, политика и культура, образование, здравоохранение, отдых дадут скоростное, внутреннее эффективное перестроение всего народа. Помочь нам в этом нелегком деле может только знание и использование законов мироздания, законов эволюционного развития Вселенной, это же законы и общечеловеческой консолидации, которые всегда выводили человечество из тупиков. Помочь этому новому движению может только новое научное мировоззрение, которое есть условием выживания человечества. Новое мировоззрение – разумное мировоззрение, его можно назвать ноосферным мировоззрением или даже космическим [5].

Основой устойчивого развития Украины и России должна стать концепция ноосферного мышления. Основные слагаемые этого мировоззрения: человек- маленькая клеточка единого тела Вселенной, и как клеточка должна жить в гармонии и единстве со всеми остальными сущностями и частями, подчиняться единым законам Природы; весь мир разумен и имеет иерархию разумностей, что снимает противо-

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

стояние науки и религии, религии и культуры, мешающие консолидации нашего общества; земля – это Великое Живое Разумное Существо, являющееся нашим единым домом и насилие над землей равносильно самоубийству; каждая информационно-энергетическая субстанция – мысль, может быть измерена и описана в виде цвета, звука, частоты, она материальна и способна производить определенную работу – созидающую и разрушительную; информация, а так же средства ее передачи и обработки стали связующим звеном для всего того, что изобретается человечеством, поэтому сегодня так необходимо повышение информационной культуры личности, общества, цивилизации в целом; в соответствии с этим понятием расширяется понятие окружающей среды и ее новым элементом становится информация, от чистоты которой зависит сознание, мировоззрение и культура людей. В контексте формирования нового мировоззрения формируется культура как социальный феномен, объемлющий все сферы человеческой деятельности, ибо культура не только песни, книги, стихи, поэзия, но и высокие технологии и идеи, способные вырвать людей из бедности, вывести общество из духовного тупика. Если мы не хотим, чтобы выросли поколения, привыкшие к завышенной оценке Запада и низкой собственной самооценке, к оценке постсоветских стран, как генетически регрессивных, обреченных на вечное отставание, на бедность, необходимо формировать качественно новые социальные приоритеты и новый вектор культурных связей Украины и СНГ. По мнению немецкого исследователя О. Аппеля, культурные образцы складываются из общезначимых ценностей и тех, которые обоснованы локальной традицией. На сегодня отечественная культура имеет, несомненно, деформированный характер ценностей и новых артефактов культуры. Отечественная культура традиционно опирается на те ценности, которые имеют статус общезначимых, глобальных, т.к. находят им подкрепление в смысловом поле своих культурных установок и традиций, своем опыте. Но как видим, эта универсальность и обще значимость существенно и полярно противоположна заданной современным Западом массовой культуре. Культура составляет то вечное и неразрушимое прибежище, где дух

человеческий находит пути ко всему просветленному и прекрасному. Она же даёт ясный и чёткий ответ на самые актуальные вопросы современности: что есть красота, совершенство, культурность, а что, напротив, есть уродство, дикость, грубость, невежество. Как с позиций культуры оценивать, к примеру, детскую беспризорность или существующий чудовищный разрыв между богатством и бедностью? Конечно же, откровенно и прямо надо признавать всё это как социальное уродство, как проявление крайнего бескультурья. Соответствующим должно быть и отношение людей к проявлениям этого бескультурья. Обществом должны отторгаться такого рода явления. Однако сохраняющиеся в общественном мнении безразличие к подобным фактам и даже определённая к ним терпимость есть свидетельство недостаточного, невысокого уровня культурности нашего общества, а в целом и недостижимости нового общества, нового человека, нового мировоззрения.

Мировоззрение является способом адаптации человека к миру и нравственной формой защиты человека. Мировоззрение относится к числу самых болезненных явлений, которое сокрушает Будущее в лице Глобализации. Мировоззрение функционирует как содержательная сторона системы сознания, которая включает умение пользоваться знаниями для познания и преобразования мира, убежденности в их истинности как инструмента деятельности, основные идеалы, принципы и готовность к реализации и защите убеждений и идеалов. Мировоззрение – это конструкция интеллектуальная конструкция, которая решает проблемы нашего бытия, исходя из некоего высшего предположения, Полагаясь на него, можно надежно чувствовать себя в жизни, знать, к чему следует стремиться, как наиболее целесообразно распоряжаться своими аффектами и интересами. Мировоззрение – это синтез и высший уровень духовной жизни человека. Человек духовно растет в меру роста его мировоззрения. Мировоззрение изменяет сам характер человеческого развития: если раньше человечество изменяло окружающий мир, то теперь – вероятно, из-за того, что антропогенная нагрузка на биосферу приблизилась к некоему критическому уровню, – оно перешло к изменению самого себя. Чело-

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

век, природа, космос представляють собою єдине ціле, живої одухотворений організм. І саме людина, як усвідомлено діючий суб'єкт, відповідальний за подальшу біосферну (біотехносферну), так і ноосферну еволюцію. Тому відносини людини, суспільства і природи повинні ґрунтуватися на створюючих і утверджуючих життя принципах і цінностях. Моральний вибір людини в умовах глобалізації ми зв'язуємо з утвердженням «культури життя», як нового типу мислення, заснованого на досягненні вищих духовних смислів буття, етиці ненасильственного і гідного поведіння по відношенню до людини, суспільству, природі. Тільки через «накоплення» духовної культури, як внутрішнього регулятора поведінки, можливо процес її одухотворення і морального самосовершенствования. Особливу роль в формуванні цілісного сприйняття картини світу, її єдності, в становленні відповідальної і творчої і цілісної особистості, «людина слова», «людина дії», «людина духовного» належить вихованню і вихованню, які визначають сутність змін, що відбуваються в суспільстві. Шлях людства до духовної єдності, подолання глобальних кризисів є «шлях до себе» як моральне самосовершенствование і як досягнення вищих духовних смислів буття, через осмислення того, що людина, природа, космос єдине одухотворене ціле. Щоб виконати своє призначення, людина повинна реалізувати свою свободу. Але свобода пов'язана з відповідальністю, бо вседозволеність – це не свобода, а анархія, хаос, об'єктивне зло. Відкриваючи поняття «космізму», можна сказати, що це вчення про призначення, вчення про єдність природи, про вплив думки на створення, вчення про основні принципи (моральних законів), визначають реалізацію призначення, вчення про свободу волі і відповідальності.

Планетарне ноосферне свідомість і світогляд сьогодні необхідно людству, яке подошло в ХХІ столітті до нового еволюційного витку. Ноосфера – це космічна оболонка, вплив космічних випромінювань, зокрема Сонця, на все живе і, особливо на людство, що і визначає космічний

характер ноосфери. Так, В. І. Вернадський ввів в концепцію ноосфери етику, припускаючи, що якщо Землею будуть правити вчені, то не буде війн, голоду і бідності. На думку, П. В. Флоренського, ноосфера – природне явище і тому чужда етиці, вона має в собі не тільки створюючі, але і руйнівні тенденції, бо більша частина винаходів людства може бути використана як на добро, так і на зло. Підлинна духовна еволюція людства, зміна його свідомості і світогляду, пов'язані, зокрема, з одухотворенням і подоланням антропологічного кризи, з звільненням від всіх форм рабства. Тільки відродження підлинної духовності здатно привести людину до нового якості життя, до «нового» свідомості і творчості. Зрозуміло, ніяка висока духовність і моральність самі по собі не виведуть глобалізуюче суспільство з тупикового положення. Лише «війдя в плоть і кров» реально протікаючих процесів в матеріально-технічній, економічній і політичній сферах, вони можуть стати дійсним каталізатором реалізації позитивної моделі глобалізації.

Як надскладні самоорганізуючі системи, людське свідомість і людське суспільство неминуче розвиваються через кризи. В момент кризи старі системи розпадаються на складові і виникають умови для нового синтезу, для створення нових стійких форм. Знаючи космічні закони, регулюючі цей світ, можливо, пройти через кризи з найменшими втратами. Але людство намагається вийти за межі обмежених природою форм і тим самим руйнує себе всередині, провокуючи нестійкі стани. Розвиток системи обмежено її метою, аттрактором, до якого система прагне в нерівноважній, кризовій стані. Постмодернізм внес вклад в нову трактовку нового суспільства і нового людини, акцентувавши увагу на культурі різноманітності. Провозглашений в етиці, він знову призиває до людському співчуттю і гостинності, в якому на цей день потребують мільйони людей. Застосовуючи до політики він означає всебічність і відповідальність у прийнятті рішень перед майбутнім світу. Крім того, уг-

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

роза появления новых тоталитарных режимов, отличающихся пренебрежением к различиям, отнюдь не снята. Принцип гетерогенеза – не замена гомогенности, а необходимое дополнение к научной рациональности. Постмодернизм оставил нам свой словарь различий, который надо активно использовать, потому что без культуры различий общество обрекает себя на тяжелейшие заблуждения. Разумеется, современный образ человека, созданный в постмодернизме, не является исчерпывающим и не дает представления о завершенности такого рода работы. Постмодернизм опирается на не слишком проясненные понятия. Но работа, проделанная им, заставляет глубже взглянуть в существо проблем современного мира, современного человека, современного концепта мировосприятия, чтобы раскрыть новые горизонты перед философией. Новый образ человека в постмодернизме создается средствами в виде суммы условий его реализации и конституирующих способностей, таких как телесность, желание, потребности, язык, деятельность, свобода, смыслополагание. Постмодернизм с максимальной степенью выразительности высказался о тенденции обезличивания человека. Такова устойчивая социумная потребность, которая осуществляется разными способами организации общественной жизни, игнорирующей все пронизывающие различия. Она ведет к безответственности тех, кто принимает решения. Постмодернизм выявил широко распространенный предрассудок анонимности идей, событий, технологий. Кроме того, он зафиксировал несоответствие духовных исканий современного человека его реальному положению.

Согласно постмодернизму, исходить из целостной природы человека – значит, быть обновленным, т.е. проститься с представлением о человеке как абсолютной мере всех вещей, как трансцендентальном субъекте, как трансцендентальном *ego*. Это требует пересмотра самих основ сознания, где главное – не отражательная способность, а интертекстуальность, где знание – всего лишь один из атрибутов человеческого бытия, а разум – не абсолютная и всеобъемлющая характеристика человека, а культурно-исторический феномен. Человек ориентирован на коммуникацию и целеполагающую устрем-

ленность; действующие причины для него – не внешняя коммуникация, а внутренняя связь между субъектами. Человек историчен, его природа обновляется, как обновляется и его история. Границы человеческого существования существенно расширились. Это не может не сказаться на философско-исторических концепциях. На смену социализму и миру свободного рынка приходит новое общество с гиперреальными изменениями в науке, технологии, экономике. XXI в. – век расцвета генетической революции, революции в области информатики, обещающих человеку беспрецедентные производственные возможности с помощью разума. Однако эти прогрессивные сдвиги сопровождаются чудовищной эксплуатацией, голодом, уничтожением мужчин, женщин, детей.

Научная новизна

Научная новизна работы отображается в полученных результатах, свидетельствующих о формировании ноосферного мировоззрения, которое ставит своей целью реализовать идею В. Вернадского, Ту идею, которая проявляется в контексте гармоничных отношений научного знания, философии и религии, вырабатывающих различные формы диалога между людьми различных культурных традиций, национальностей, религиозных конфессий, поколений и гендерных отношений. Практическое значение работы заключается в разработке недостаточно изученной темы в контексте реализации задач по выполнению научно-исследовательской темы Министерства науки и образования Украины «Формирование механизмов цивилизационного развития современного социума в глобальном измерении».

Выводы

Выводы данного исследования и перспективы дальнейших исследований.

1. Духовность, дух идеальное и высшее проявление психической деятельности человека, идеальное имеет социальную, а не психическую природу. Дух рассматривается как особая объективная сверхприродная и наиндивидуальная действительность, нечто объективно-идеальное. Эта категория дана нам не только в ментально-рациональном познании, но также во множестве взаимодействий и связей как

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

внутри социума, так и внутри человека, а также в связях социума с миром. Человек, ориентированный на духовные ценности, смотрит на мир с вершин духа и способен наиболее оптимально строить свои траектории в жизни. Тот, кто имеет духовные цели, успешнее реализует и свои материальные потребности.

2. Новая философия развития в XXI веке, направленная на формирование нового общества, нового сознания, нового человека, должна быть направлена на: а) противостояние процессам саморазрушения человеческой личности и разрушительным тенденциям внешней среды; б) создание условий для гармонизации открытых саморегулирующих систем: организации, человека, среды, общества; в) создание условий для реализации творческого потенциала каждого человека (независимо от уровня его сознания) для выявления вектора развития в творческом труде; г) формирование и внедрение управления творчеством на всех уровнях.

3. Человечество вступает в инновационный тип прогресса, и мы должны готовить инновационного человека – по типу мышления, культуры, способности к инновационной деятельности, человека, готового меняться, создавать инновационные изменения. Мы должны готовить человека, который использовал бы знания на практике.

4. Надо учитывать и то, что человек сегодня поставлен в совершенно иное коммуникативное пространство – он находится в постоянном контактном взаимодействии с другими. В каждом случае нужно адекватно ответить на эти контакты, чтобы при этом сохранить свою сущность, а тем более быть успешным в своей жизни и деятельности. Мы должны воспитать самодостаточную личность, способную осознанно относиться к окружающей среде, сознательно выстраивать свою жизненную позицию. Мы должны воспитать глобалистского человека, способного жить в глобальном мире.

5. В. И. Вернадский был убежден, что процесс перехода биосферы в ноосферу есть явление неизбежное, однако глубоко осознанное и

творимое разумом человека, то есть мышлением, согласованным с законами существования биосферы и социума. Смысл заключается в том, что ноосфера, способ ее осуществления и существования никоим образом не согласуется с существующими социально-экономическими идеями и концепциями начала XXI века. Это предполагает тотальное переосмысление всех принципов, на которых осуществляется жизнедеятельность социума и построение новой научной парадигмы, выходящей за границы современной экономики человека. Единство человечества выступает важнейшим законом биосферы, позволяющим перейти в ноосферу. Это единство связывает человечество в единый организм со всеми живыми организмами биосферы, позволяющее сформировать и единое духовное сознание, единую культуру космопланетарного порядка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Афанасенко, И. Д. Экономика и Духовная Программа России. – СПб. : Третье тысячелетие, 2001. – 414 с.
2. Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – М. : Айрис Пресс, 2007. – 576 с.
3. Воронкова, В. Г. Метафізичні виміри людського буття (проблеми людини на зламі тисячоліть) : монографія / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : Павел, 2000. – 176 с.
4. Воронкова, В. Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри : монографія / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 272 с.
5. Базалук, О. А. Сущность человеческой жизни / О. А. Базалук. – К. : Наукова думка, 2002. – 270 с.
6. Бех, В. П. Философия современного мира: гносеологический анализ / В. П. Бех. – Запорожье : Тандем-У, 1999. – 284 с.
7. Экономика цивилизаций в глобальном измерении : монографія / Под ред. А. А. Пороховского, В. Н. Тарасевича. – М. : ТЕИС, 2011. – 768 с.

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

В. Г. ВОРОНКОВА^{1*}^{1*}Запорізька державна інженерна академія (м. Запоріжжя)**ФОРМУВАННЯ НОВОГО СВІТОГЛЯДУ, НОВОЇ ЛЮДИНИ, НОВОГО СУСПІЛЬСТВА**

Мета. Обґрунтувати антропологічні підходи до визначення ноосферної та космічної свідомостей і світоглядів, нової свідомості, нової людини, нового суспільства майбутнього, за допомогою яких людство зможе перейти до нового стану взаємної відповідальності. Суспільство повинно базуватися на духовній основі, людина повинна розвиватися у гармонії зі Всесвітом, людині повинна бути представлена свобода вибору, повинні створюватися умови для духовного росту і удосконалення. Тому філософам необхідно змінити філософію виживання глобалізованого світу на філософію духовності й розвитку, яка представляє собою нову матрицю дискурсо-сміслення світогляду і всього Всесвіту. Основний матеріал статті представляє собою філософське дослідження особливостей духовності як людини, так і суспільства в цілому, взаємозв'язок космосу – Всесвіту – сонячної системи – Землі – людини, що являє собою єдиний, живий і розумний організм. Смысл людини в суспільстві – бути корисним суспільству і людині, бути майстром; жити в гармонії з людьми і природою. **Методологія.** В основу роботи закладено метод герменевтичного аналізу. **Наукова новизна.** Відображається в отриманих результатах, які свідчать про формування ноосферного світогляду, котрий ставить своєю метою реалізацію ідеї В. Вернадського. Тієї ідеї, яка проявляється в контексті гармонічних відносин наукового знання, філософії і релігії, котрі виробляють різні форми діалогу між людьми. **Висновки.** Нова філософія розвитку у XXI столітті, спрямована на формування нового суспільства, нової свідомості, нової людини, повинна бути направлена на: а) протистояння процесам саморуйнації людської особистості та руйнівним тенденціям зовнішнього середовища; б) створення умов для гармонізації відкритих саморегульованих систем: організації, людини, середовища, суспільства; в) створення умов для реалізації творчого потенціалу кожної людини (незалежно від рівня її свідомості) для виявлення вектору розвитку у творчій праці; г) формування та управління творчістю на всіх рівнях.

Ключові слова: новий світогляд, духовність, ноосферний світогляд, ноосферно-духовна економіка, космічне мислення

V. VORONKOVA^{1*}^{1*}Zaporizhzhia State Engineering Academy (Zaporizhzhia)**FORMATION OF THE NEW WORLD VIEW, NEW PERSON, NEW SOCIETY OF THE FUTURE**

Objective: To substantiate the anthropological approaches to the definition of the noosphere and cosmic consciousness and the world, a new consciousness, a new man, a new society of the future, by which humankind can go to a new state of mutual responsibility. Society should be based on a spiritual basis, a person must develop in harmony with the universe, so the philosophers need to change the philosophy of survival of the globalized world in the development of philosophy and spirituality, which is a new matrix of the discourse of development and outlook of the universe. The meaning of the individual in society - to be useful to society and to the person, to be a master, to live in harmony with people and nature. **Methodology.** Study is based on the method of hermeneutical analysis. **The scientific novelty** of this work is shown in the results, which indicate the formation of the noosphere worldview that seeks to realize the idea of V. Vernadsky, which manifests itself in the context of a harmonious relationship of scientific knowledge, philosophy, and religion, which produce a variety of forms of dialogue between people of different cultural backgrounds, nationalities, religions, generations and gender. **Conclusions.** The new philosophy of development in the twenty-first century, aimed at forming a new society, a new consciousness, a new person should be directed to: a) the confrontation process of self-destruction of the human person and the destructive tendencies of the environment, and b) the creation of conditions for the harmonization of public self-regulatory systems: organiza-

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

tion, person, environment, society, and c) the creation of conditions for the realization of the creative potential of every person (regardless of its level of consciousness) to identify the direction of development of the creative work, and d) the formation and implementation of creative management at all levels.

Keywords: new world, spirituality, world-nosphere, the noosphere and the spiritual economy, cosmic thinking.

REFERENCES

1. Afanasenko I.D. *Ekonomika i Dukhovnaya Programma Rossii* [Economics and Russian Spiritual Program]. Saint Petersburg, Trete tysyacheletie print Publ., 2001. 414 p.
2. Vernadskiy V.I. *Biosfera i noosfera* [The biosphere and noosphere]. Moskva, Ayris Press print Publ., 2007. 576 p.
3. Voronkova V.Gh. *Metafizychni vymiry ljudsjkogho buttja* [Metaphysical dimension of human existence]. Zaporizhe, Pavel, 2000. 176 p.
4. Voronkova V.Gh. *Filosofija globalizaciji: socioantropologichni, socioekonomichni ta sociokulturni vymiry* [The philosophy of globalization]. Zaporizhe, ZDIA, 2010. 272 p.
5. Bazaluk O.A. *Sushchnost chelovecheskoy zhizni* [The essence of human life]. Kyev, Naukova dumka, 2002. 270 p.
6. Bekh V.P. *Filosofiya sovremennogo mira: gnoseologicheskij analiz* [The philosophy of the modern world: epistemological analysis]. Zaporizhe, 1999. 284 p.
7. *Ekonomika tsivilizatsiy v globalnom izmerenii* [Economy civilizations in the global dimension]. Moskva, TEIS, 2011. 768 p.

Надійшла до редколегії 10.05.2013

Прийнята до друку 10.09.2013